

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.1 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.1 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

СУРУНКАЛИ САЛЬПИНГООФАРИТ ФОНИДА РИВОЖЛАНГАН ЭНДОМЕТРИЙ ДИСФУНКЦИЯСИНИНГ УЛЬТРАТОВУШ КАВИТАЦИЯ УСУЛИДА ДАВОЛАНГАНДА М-ЭХО НАТИЖАЛАРИ

Махмудова Ш.А.

Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Тадқиқотда сурункали сальпингоофарит билан асоратланган айлларда эндометриал дисфункция ривожланишида ультратовуш кавитизимли иммунитет ўрганилди. Проспектив текширишларда 2021-2023 йилларда жами 112 та аёл текширилди, улар 3 гуруҳга бўлиб ўрганилди. 1–гуруҳ асосий гуруҳимиз бўлиб, 44 та эндометриал дисфункция сурункали салпингоофорит фонида персонифицирланган фармакотерапия олган аёллардан ташкил топган. 2-гуруҳимиз қиёсий гуруҳ бўлиб, эндометриал дисфункция сурункали салипингоофорит фонида анъанавий даво олган 38 та аёлни ташкил қилган. 3 - гуруҳимиз гинекологик соғлом аёллар бўлиб, улар 30 тани ташкил этган. Махсус суюкликларни ультратовуш билан ишлов бериш ФОТЕК АК100-25 паст частотали аппарат ёрдамида амалга оширилди. Бачадон бўшлиғи деворларини "кавитацияланган" суюкликлар билан суғориш амалга оширилди. Бачадон бўшлиғи деворларини хлоргексидиннинг "кавитацияланган" эритмалари ва иммуномодулятор билан ишлов бериш, суғориш хар бир курси 5 та муолажадан иборат булиб, 1 курсдан 3 курсгача ўтказилди. Муолажалар орасида танаффус 1 кун бўлиши мумкин, даволаш курслари орасидаги танаффус 1-2 ҳайз циклини ташкил этди.

Таянч сўзлар: сурункали сальпингоофарит, эндометриал дисфункция, семизлик, кавитация, гормонал терапия, М-эхо, ультратовушли даволаш, антиоксидант.

РЕЗУЛЬТАТЫ М-ЭХО ПРИ ЛЕЧЕНИИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОМЕТРИЯ, РАЗВИВШЕЙСЯ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО САЛЬПИНГООФАРИТА

Махмудова Ш.А.

Бухарский Государственный Медицинский Институт

Аннотация. В исследовании изучалась роль системного иммунитета в развитии эндометриальной дисфункции у женщин, осложненной хроническим сальпингоофоритом. В проспективных исследованиях в период с 2021 по 2023 год

было обследовано 112 женщин, которые были разделены на 3 группы. Группа 1 была нашей основной группой и состояла из 44 женщин с эндометриальной дисфункцией и хроническим сальпингоофоритом, получавших персонализированную фармакотерапию. Вторая группа была сравнительной и состояла из 38 женщин, получавших традиционное лечение на фоне эндометриальной дисфункции хронического салипингоофорита. Третью группу составили гинекологически здоровые женщины, в количестве 30 человек. Ультразвуковая обработка проводилась с помощью низкочастотного аппарата ФОТЕК АК100-25. Проводилось орошение стенок полости матки "кавитированными" костями. Обработку стенок полости матки "кавитированными" растворами хлоргексидина и иммуномодулятора, орошения проводят от 1 до 3 курсов, разделяя каждый курс на 5 процедур. Перерыв между курсами лечения может составлять 1 день, перерыв между курсами лечения - 1-2 менструальных цикла.

Ключевые слова: хронический сальпингоофарит, дисфункция эндометрия, ожирение, кавитация, гормональная терапия, М-эхо, ультразвуковое лечение, антиоксидантная терапия.

M-EXO RESULTS OF DEVELOPED ENDOMETRIAL DYSFUNCTION AGAINST THE BACKGROUND OF CHRONIC SALPINGOOFARITIS WHEN TREATED WITH ULTRASOUND CAVITATION

Makhmudova Sh.A.

Bukhara State Medical Institute

Abstract. The role of systemic immunity and the development of endometrial dysfunction in ginseng, oslojnennoy chronic salpingo-oophoritis are discussed. In the prospective study, 112 women were observed in the period from 2021 to 2023, and they were divided into 3 groups. Group 1 with our basic group consisted of 38 women with endometrial dysfunction and chronic salpingo-oophoritis, receiving highly personalized pharmacotherapy. The second group was compared and consisted of 44 women who received traditional treatment against the background of endometrial dysfunction and chronic salipingoophoritis. Our group 3 consisted of gynecologically healthy women, numbering 30. Ultrasound processing of special bones was carried out using the Photek AK100-25 low-frequency apparatus. Watering the walls of the uterine cavity with "cavitated" bones was carried out. Treatment of the walls of the uterine cavity with "cavitated" solutions of chlorhexidine and an immunomodulator, watering is carried out from 1 to 3 courses, dividing each course of 5 treatments. A break between treatments can be 1 day, a break between treatment courses amounted to 1-2 menstrual cycles.

Key words: chronic salpingo-oophoritis, endometrial dysfunction, obesity, cytokines, immunity, pro-inflammatory cytokines, antioxidant.

Кириш. Репродуктив ёшдаги аёлларда гинекологик патология таркибида

сурункали салпингоофорит частотаси турли муаллифларнинг фикрига кўра [1], тахминан 1,7%ни ташкил қилади. Ҳозирги вақтда сурункали салпингоофорит муаммосининг долзарблиги нафақат тиббий, балки ижтимоий аҳамиятга ҳам эга, чунки бу касаллик кўпинча репродуктив функциянинг бузилишига олиб келади, бепуштлиқ, экстракорпорал уруғлантиришда муваффақиятсиз уринишлар, абортлар, ҳомила тушиш, асоратли ҳомиладорлик ва туғруқларга сабаб бўлиши мумкин [2, 3, 7]. Одатда касалликнинг сурункали кўриниши ўткир сальпингоофаритдан 2 ой ўтгач ривожланиши мумкин, кўпинча тўлиқ даво комплексини етарли қабул қилинмаганда йилига 1-2 марта жараён қўзғалиб туради. Ушбу сурункали яллиғланиш жараёни бачадон эндометрий каватининг дисфункцияси билан боғлиқлик ҳолатларини ўрганганимизда, бир-бири билан узвий боғлиқлик топдик. Бачадон шиллиқ қаватида эмбрионни муваффақиятли ўрнашиши учун эндометрийнинг қалинлиги камида 7 мм бўлиши керак. Эндометрий дисфункцияси билан имплантация содир бўлиши эҳтимоли бор, ammo эмбрионнинг жойлашиши беқарор бўлиши мумкин ва бундай ҳомиладорлик келажакда ривожланишдан тўхтатиши мумкин [8]. Сўнгги пайтларда аллергия реакциялар, дисбиоз ва антибактериал терапия пайтида микроорганизмларнинг чидамли штаммлари пайдо бўлишининг кўпайиши туфайли ушбу асоратларни олдини олиш учун янги даволаш усуллари изланди [2].

Тадқиқот мақсади: сурункали сальпингоофарит фонида ривожланган эндометрий дисфункциясининг инновацион даволаш усулини ишлаб чиқиш ва унинг натижаларини таҳлил қилиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Проспектив текширишларда 2021-2023 йилларда жами 112 та аёл текширилди, улар 3 гуруҳга бўлиб ўрганилди. 1–гуруҳ асосий гуруҳимиз бўлиб, 38 та эндометриал дисфункция сурункали сальпингоофорит фонида персонифицирланган фармакотерапия олган аёллардан ташкил топган. 2- гуруҳимиз қиёсий гуруҳ бўлиб, эндометриал дисфункция сурункали салипингоофорит фонида анъанавий даво олган 44 та

аёлни ташкил қилган. 3 -гурухимиз гинекологик соғлом аёллар бўлиб, улар 30 тани ташкил этган. Барча гуруҳ аёлларда иммунологик текширишлар қон зардобида олинган намуналарда аниқланган.

Натижалар ва муҳокама. Барча қиёсий гуруҳдаги 38 та пациентлар бизнинг кузатувимиз бошланишидан камида 6 ой олдин сурункали сальпингоофаритнинг стандарт давосини, яъни антибактериал, гормонал, иммуномодулирловчи, физиотерапевтик муолажалар олишган ва уни кузатув даврида (6-8 ой) қабул қилишда давом этишган.

Асосий гуруҳ беморлари эса биз тавсия этган схема бўйича сурункали сальпингоофаритнинг стандарт давосига қўшимча равишда бачадон бўшлиғи деворларини махсус эритма билан "кавитацияланган" ишлов бериш, суғориш билан биргаликда паст частотали ультратовуш билан даволанган. Қиёсий гуруҳдаги аёллар сурункали сальпингоофарит ва эндометрий дисфункциясини даволаш мақсадида фақат стандарт терапия олишди.

Махсус суюкликларни ультратовуш билан ишлов бериш ФОТЕК АК100-25 паст частотали аппарат ёрдамида амалга оширилди. Бачадон бўшлиғи деворларини "кавитацияланган" суюкликлар билан суғориш қуйидагича амалга оширилди. Муолажалар гинекологнинг кабинетида ёки манипуляция хонасида амалга оширилди. Беморни гинекологик креслода кўзгулар ёрдамида қин ва бачадон бўйни очилган. Бачадоннинг катталиги ва жойлашини, унинг ортиқларининг ҳолатини аниқлаш учун бимануал гинекологик текширув ўтказилди. Муолажа давомида анестезия талаб қилинмади. Ультратовушли даволаш жараёнини самарали амалга ошириш учун қуйидаги усуллар қўлланилди: хлоргексидиннинг 0,05% сувли эритмаси (хлоргексидин-антисептик); стерил изотоник натрий хлоридда иммуномодулятор эритмаси 1:50 нисбатда. Бачадон бўшлиғи деворларини хлоргексидиннинг "кавитацияланган" эритмалари ва иммуномодулятор билан ишлов бериш, суғориш ҳар бир курси 5 та муолажадан иборат бўлиб, 1 курсдан 3 курсгача ўтказилди. Муолажалар орасида танаффус 1

кун бўлиши мумкин, даволаш курслари орасидаги танаффус 1-2 ҳайз циклини ташкил этди. Бачадон бўшлиғи деворларини "кавитацияланган" суяқликлар билан даволашнинг 1-курс муолажалари ҳайз даврининг 7-кунида бошланди (Me=7; 25- П — 6, 75- П — 10); 2 ва 3-даволаш курслари ҳайзнинг 6-кунидан бошланди (Me=6; 25- П — 9 — 2- курс; Me=6, 25- П — 6; 75- П — 7,5 — 3- курс). Фақат битта, даволашнинг 1-курси (0,05% сувли "кавитацияланган" хлоргексидин эритмаси билан суғориш) 16 (50±0,09%) пациентлар томонидан қабул қилинган. Иккита курс — 1 ва 2 - 7 (21,88±0,07%) беморларга берилди, 3 (9,38±0,05%) беморлар 2-даволаш курси давомида иммуномодулятор эритмасини, 4 (12,5±0,06%) хлоргексидин эритмасини қабул қилди. 9 (28,13±0,08%) аёллар учта даволаш курсини олди ва уларнинг барчасида иммуномодулятор эритмаси ишлатилган. Иккала гуруҳдаги даволаниш натижалари М-эхо ўсиш динамикаси билан баҳоланди. Материални статистик қайта ишлаш Statistica 8,0, Microsoft Excel ёрдамида амалга оширилди. Ҳисоблашда нопараметрик Манн-Уитни мезони ишлатилган, медиана, 25- ва 75- перцентили (25-П, 75-П) аниқланган, фоиз нисбатини ҳисоблашда ўртача хато курсаткичи ҳисоблаб чиқилди ва 2-жадвалда келтирилган.

Жадвал 1.

Даволашдан олдин ва кейин М-эхо кўрсаткичлар динамикаси, мм

Гуруҳлар	Даволашдан олдин	1-муолажадан сунг	P ₀₋₁	Даво курси тугагандан сўнг	P ₀₋₃
I	5,8±0,8	6,6±0,9	0,000	8,6±0,3	0,000
II	5,8±0,5	5,7±0,5	0,211	6,4±0,9	0,007

Иккала гуруҳда ҳам ўртача М-эхо ҳажми даволанишдан олдин бир-биридан сезиларли даражада фарқ қилмади. Асосий гуруҳда унинг ўртача қиймати 4 мм (Me=4; 25- П — 3,5; 75- П — 4,5), киёсий гуруҳда — 4,6 мм (Me=4,6; 25- П — 3,9; 75- П — 5,2), $p=0,409828$.

Даволанишдан кейин қиёсий гуруҳда М-эхо ҳажми даволанишдан 1 ой ўтгач ошди, аммо кейинги терапия пайтида у бир хил даражада қолди (4-жадвал). Ушбу гуруҳдаги беморларда даволанишнинг бутун даври давомида М-эхо нинг максимал ҳажми 6,9 мм дан ошмади (барча 27 ҳолатда) ва ўртача 6 мм ичида эди.

Жадвал 2.

Текширилган гуруҳдаги беморларда даволаниш пайтида М-эхо қийматининг ошиши, %

Тадқиқот даври	Асосий гуруҳ	Қиёсий гуруҳ
даводан олдин	33,3±0,11	31,03±0,09
хайзнинг 13-15-кунларида даводан 2 ой сунг	39,4±0,12	31,03±0,09
хайзнинг 13-15-кунларида даводан 3 ой сунг	52,4±0,12	33,33±0,09

Изоҳ: Жадвалдаги. 5, 6: — х.к. — хайз кунлари.

Асосий гуруҳдаги пациентларда муолажаларнинг 3 курсидан сўнг эндометрийнинг ўсиши кузатилди — асосий гуруҳдаги М-эхо қиймати процедуралар бошидаги М-эхо нинг ўртача қийматлари билан таққослаганда 52,0±0,12%, қиёсий гуруҳда М-эхонинг ўсиши ҳам кузатилди, бу 33,3±0,09%, ни ташкил этди, бунда М-эхо нинг ўртача ҳажми эса 6 мм дан ошмади. М-эхо ўсишининг қиёсий хусусиятлари 2-жадвалда келтирилган.

Хулоса:

1. Бачадон бўшлиғи деворларини "кавитацияланган" суюқликлар паст частотали ультратовуш билан даволаш, бепуштлик билан беморларда стандарт даво комплексида эндометрий дисфункцияси билан сурункали сальпингоофарит фонида даволовчи суюқликлар яллиғланишга қарши, бактерицид таъсирга эга, регенерацияни фаоллаштиради ва эндометрийдаги жараёнларини 52% га оширади.

2. Таклиф этилаётган усул жуда самарали ва истиқболли бўлиб, чунки уни қўллашда эндометрий функциялари нормаллашади, бепуштлик билан

пациентларга ҳомила тухумини имплантация бўлиши учун қулай шароит яратади ва шу билан бирга ушбу усул инвазив эмас, оғриқсиз, осон амалга ошириладиган ва иқтисодий жиҳатдан арзон ўулиб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдурахманова Н. Ф., Гвоздева А. Д., Зиганшина М. М., Долгушина Н.В. Результаты программ вспомогательных репродуктивных технологий у пациенток с "тонким" эндометрием // Гинекология. – 2019. - Т. 21, № 1.- С. 23-27.
2. Аганезов С.С., Пономаренко К.Ю., Мороцкая А.В., Аганезова Н.В. Экспрессия стероидных рецепторов в эндометрии у женщин с нарушениями в репродуктивной системе // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. - 2016. - № 12. - С. 90-93.
3. Андреева М.В., Захарова К.И., Шаркова А.А. Возможности физиотерапевтического лечения при тонком эндометрии// В сб.: Альманах-2018-2. Юбилейный. Под науч. редакцией Г.К. Лобачевой. Волгоград, 2018. С. 266-271.
4. Базина М. И., Сыромятникова С. А., Егорова А. Т., Кириченко А. К. Иммуноморфологические особенности эндометрия у женщин с нарушением репродуктивной функции (обзор литературы)// Сибирское медицинское обозрение. - 2013. - № 2 (80). – С. 62-66.
5. Боярский К.Ю., Гайдуков С.Н., Пальченко Н.А. Современный взгляд на проблему рецептивности и тонкого эндометрия в программах ВРТ // Проблемы репродукции. - 2013. -№ 4. - С. 51-60.
6. Довгань А.А., Зиганшина М.М., Долгушина Н.В. Современные тренды в поиске маркеров рецептивности эндометрия – от отдельных параметров к комплексному подходу// Акушерство и Гинекология. – 2020. - № 11. – С. 17-23.
7. Омапаршаева М.И., Дикке Г.Б., Абусуева З.А., Хашаева Т.Х.-М. Восстановление рецептивности эндометрия у женщин после выкидыша. Акушерство и гинекология / Акушерство и гинекология. – 2019. -№ 1. – С. 109-16.

- 8.** Оразов М.Р., Токтар Л.Р. Бактериальная контаминация: новое слово в патогенезе эндометриоза. //Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. – 2018. - № 6 (3). – С. 29-37.
- 9.** Пономаренко И.В., Конева О.А., Алтухова О.Б. Молекулярные основы этиопатогенеза и клиники эндометриоза// Актуальные проблемы медицины. – 2016. – Т. 35, № 19 (240). – С. 11-16.
- 10.** Akhmedov, F.H. (2022) Ultrasound diagnostics of cholelithiasis in emergency conditions, changes in the intra and extrahepatic bile ducts. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 13, DOI: 10.47750/pnr.2022.13.S08.335
- 11.** Nayimova, N.S., Karimova, N.N. (2022) Disharmony and its correction in premature ovarian insufficiency. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 13, DOI: 10.47750/pnr.2022.13.S08.409.